

Seminario internacional de los espacios de frontera: territorialidades y sujetos transfronterizos

Norma Oviedo, Diana Arellano y Froilán Fernández
(Compiladores)

V GEOFRONTERA
POSADAS - MISIONES - ARGENTINA

**V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA
(V GEOFRONTERAS): Territorialidades y Sujetos transfronterizos**

Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

COMPILADORES

EDICIONES FHyCS – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dirección: Tucumán 1946 (3300) Posadas, Misiones
Teléfono: 0376-4434344

Página web: <http://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar/index.php/>

Diseño de tapa e interior: Ana Belén Medina.

Maquetación y diagramación: Ana Belén Medina.

Revisión Técnica y editorial: Norma Oviedo, Carla Antonella Cossi, Ana Belén Medina y Alejandra Aurora Zorrilla.

Artista Invitada: Stefanía Krumkamp.

E-mail: teffokrumkamp@gmail.com

Web: linktr.ee/teffokrumkamp

Seminario Internacional de los espacios de frontera : territorialidades y sujetos transfronterizos : V Geofrontera / Roberto Carlos Abinzano ... [et al.] ; compilación de Norma Oviedo ; Diana Mabel Arellano ; Froilán Fernández. - 1a ed. - Posadas : Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2021.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-766-182-2

1. Congreso. 2. Ponencias. 3. Zonas Fronterizas. I. Abinzano, Roberto Carlos. II. Oviedo, Norma, comp. III. Arellano, Diana Mabel, comp. IV. Fernández, Froilán, comp.
CDD 306.2

ISBN 978-950-766-182-2

©Ediciones FHyCS
Universidad Nacional de Misiones
Posadas, 2021

**V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA
(V GEOFRONTERAS): Territorialidades y Sujetos transfronterizos**

**Universidad Nacional de Misiones Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales**

Decana

Gisela Elizabeth Spasiuk

Vicedecano

Cristian Garrido

Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica

Néstor Álvarez

Secretaría de Investigación y Posgrado

Froilán Fernández

Alejandro Oviedo

Oficina de Relaciones Internacionales

Norma Oviedo

Relaciones Internacionales e Integración Regional

Gisela Belén Montiel

**Programa de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Regiones de
Frontera**

Roberto Carlos Abínzano

**V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA
(V GEOFRONTERAS): Territorialidades y Sujetos transfronterizos**

Autoridades y/o representantes de las Universidades Organizadoras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Rectora: Alicia Violeta Bohren
Decana: Gisela Elizabeth Spasiuk

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Rectora: Hildegardo González Irala
Decano: Antonio Kiernyezny

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Rector: Paulo Sergio Wolff Profa. Dra. Maristela Ferrari

UNIVERSIDADE FEDERAL DO GRANDE DOURADOS

Directora: Profa. Dra. Marisa de Fátima Lomba de Farías
Prof. Dr. Alexandre Bergamín Vieira

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA (V GEOFRONTERAS): Territorialidades y Sujetos transfronterizos

PRESIDENTE

Mestre Norma Oviedo

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Emilce Camareta, Roberto Carlos Abíznano, Ana María Camblong (FHyCS/UNaM - Posadas/Argentina); Antonio Kiernyezny, Carmen Luz Rivas (UNI - Encarnación/Paraguay); Maristela Ferrari (UNIOESTE, Cándido Rondón - Brasil); Alexandre Bergamín Vieira (UFGD, Grande Dourados – Brasil).

COMITÉ ORGANIZADOR

Cristian Andrés Garrido (Vicedecano FHyCS-UNaM), Froilán Fernández (Secretario de Investigación FHyCS/UNaM), Norma Oviedo (Coordinadora Oficina de Relaciones ORI - FHyCS/UNaM), Posadas/Misiones/Argentina), Diana Mabel Arellano (INREFRO - FHyCS/UNaM).

Rita Allica, Alejandro D' Iorio, Carla Cossi, Lisandro Rodríguez, Elías Gómez, Miguel Ángel Almirón, Carla Andruskevicz, Carmen Guadalupe Melo, Marcela Wintoniuk, Lucas Matías Silva, Ana Belén Medina, Carla Melisa Páez, Alejandra Aurora Zorrilla y Tatiana Soledad Rodríguez (FHyCS-UNaM), Carmen Rivas, Félix Ayala, Juan Brítez, Dionisio Fleitas y Noelia Lischuk (UNI), Maristela Ferrari (UNIOESTE) y Alexandre Bergamín Vieira (UFGD).

Versión: 02
Vigencia
12/08/2019

Cámara de Representantes Provincia de Misiones

2019 - “Año de la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la Sociedad Misionera”.

La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones Declara
C.R./D. 304-2019/20

PRIMERO: De Interés Provincial el V Seminario Internacional de los Espacios de Frontera (V Geofronteras): Territorialidades y Sujetos Transfronterizos; a realizarse en la ciudad de Posadas, los días 24 y 25 de octubre de 2019.

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo provincial, Universidad Nacional de Misiones y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Posadas, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

Dr. JOSÉ GABRIEL MANITTO
SECRETARIO LEGISLATIVO
A/C Área Parlamentaria

Cámara de Representantes Provincia de MisionesIng.
CARLOS EDUARDO ROVIRA PRESIDENTE
Cámara de Representantes Provincia de Misiones

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS
"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"
Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

ESTABLECIDOS Y MARGINADOS EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES⁴⁵

ELÍAS RAYMUNDO GÓMEZ⁴⁶
MARÍA GABRIELA MIÑO MARTOS⁴⁷

RESUMEN

El siguiente artículo propone las configuraciones de establecidos y marginados de Norbert Elías, como modelo para la investigación de conflictos en la gestión de Áreas Naturales Protegidas. Los casos de estudio analizados etnográficamente corresponden al Parque Nacional El Tepozteco, en México, y la Reserva de Biosfera Yabotí, en Argentina. Se exponen los principales momentos de las configuraciones de establecidos y marginados en ambas Áreas Naturales Protegidas; la evolución de la cohesión social de las comunidades locales a propósito del crecimiento del turismo; y los desenlaces progresivos de conflictos, y asociaciones entre comunidades locales, empresas privadas, agencias gubernamentales y organizaciones ambientalistas. Para finalizar, se señalan nuevas posibilidades de las configuraciones de establecidos y marginados en torno a las áreas naturales protegidas.

⁴⁵ El siguiente artículo forma parte de los avances realizados en una estancia de investigación postdoctoral de uno de nosotros (Elías Gómez) durante los años 2017-2018 en la Universidad Nacional Autónoma de México, a propósito del proyecto de investigación "*Max Weber y Norbert Elías: dominación y poder en territorios naturales protegidos*". Agradecemos especialmente a la Dra. Gina Zabudovsky, profesora y miembro de la Junta de Gobierno en la UNAM (México), por sus aportes a la investigación.

⁴⁶ Dr. en Antropología Social y profesor en la Universidad Nacional de Misiones (Argentina). ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4468-9618> Email: lsgomez001@gmail.com. Temas de Investigación: Desigualdades, Clases Sociales, Configuraciones, Áreas Naturales Protegidas.

⁴⁷ Graduada en Trabajo Social, Mgter. por la Universidad de Vigo, España. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5057-5158> Email: tsgabrielam@gmail.com. Temas de Investigación: Desigualdades, Clases Sociales, Infancia, Fronteras.

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

INTRODUCCIÓN

En el estudio de los conflictos por la gestión de Áreas Naturales Protegidas (en adelante ANPs) podemos estar de acuerdo en que no hay una posición clara respecto a los agentes involucrados. Comunidades locales, empresas privadas, agencias gubernamentales y ambientalistas tienden a asociarse, excluirse, o incluso enfrentarse abiertamente utilizando la coacción económica, política, e incluso física. La complejidad de estas formas de resolución del conflicto no es arbitraria si se considera el desarrollo de los diferentes momentos en las interdependencias entre establecidos y marginados en las ANPs⁴⁸ Los lugares de estudio que se presentan a continuación corresponden al (a) Parque Nacional El Tepozteco (en adelante, PNET) en México; y (b) la Reserva de Biosfera Yabotí (en adelante RBY) en Argentina. En la RBY se realizó trabajo de campo de forma continua entre los años 2010 y 2017, varios resultados de investigación fueron publicados en forma de artículos y tesis académicas (Gómez y Ferrero 2015; Gómez y Cossi 2015; Gómez 2014). En el PNET se realizó trabajo de campo desde los meses de julio de 2017 a marzo del 2018, a propósito de una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, la descripción de ambas ANPs incluye antecedentes de investigaciones de otros/as autores/as, documentos oficiales y observaciones propias.

La exposición del texto incluye las siguientes secciones (a) El problema de investigación: donde se amplía la exposición del tema de análisis; (b) "El

parque nacional El Tepozteco (México)" y (c) "La Reserva de Biosfera Yabotí (Argentina)" donde se describen los diferentes momentos configuracionales vinculados a estas anps; y finalmente, la sección (d) "Consideraciones finales" donde se sintetizan los avances y se proponen nuevas líneas de investigación.

(A) EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En las últimas décadas los ajustes en las consideraciones de poder tanto en el PNET como en la RBY entre comunidades locales, empresarios privados, y agencias gubernamentales y ambientalistas, sufrieron importantes transformaciones. Aquellos actores involucrados que habían logrado posiciones establecidas fueron relegados a posiciones menos favorecidas, y aquellos que estaban en posiciones marginales pasaron a posiciones más favorables (Valenzuela Aguilera 2017; Gómez y Ferrero 2015; Papalia 2012; Rosas 1997). Durante el desarrollo de estas transformaciones se reforzó la cohesión de las comunidades locales, y sus posibilidades de asociación con la conservación de la naturaleza y la generación de atractivos turísticos. De esta manera, los atributos que en un momento funcionaron como estigmas de grupos marginados (creencias tradicionales, prácticas de resistencia al desarrollo, siglos de antigüedad de residencia local, e identidades adscritas a etnias indígenas) pasaron a ser las claves de la identidad de los nuevos grupos establecidos. En la actualidad los grupos favorecidos con la industria del turismo en el PNET y la RBY incluyen a inversores, empresas privadas, agencias gubernamentales y no gubernamentales, que asocian sus intereses con el fortalecimiento de las identidades, prácticas y derechos de las comunidades locales. El desarrollo de estos cambios en

⁴⁸ Una aproximación a las configuraciones sociales y a las configuraciones de establecidos y marginados puede encontrarse en: Elías (1994; 1999; 2000; 2011; y 2016), Zabudovsky (2007; y 2016), Rosenthal (2016) Van Krieken (2005), y Weiler (1998).

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

el PNET y la RBY se adecúa a las configuraciones de establecidos y marginados (Eliás 1994 y 1999). De manera que una pregunta clave es ¿cuáles son los momentos definitorios de las configuraciones de establecidos y marginados en el PNET y la RBY? Una breve reseña de los conceptos relacionados delinearé mejor esta pregunta: Configuraciones y fuerzas sociales: Las configuraciones de establecidos y marginados son procesos de interdependencias entre grupos dotados con fuerzas desiguales. Los atributos que pueden tensionar las interdependencias entre grupos -como la posesión de dinero, conocimientos, derechos tradicionales, cohesión moral, o fuerza física, entre otros- son parte de la fuerza social de los grupos (Elías 1990; y 1998; Van Krieken 2005). En el desarrollo de las configuraciones pueden identificarse diferentes momentos en los que prevalecen determinados ordenamientos de las fuerzas en pugna (Elías 2000; 2011; y 2016; Rosenthal 2016). Estos momentos no son fases mecánicamente secuenciales, aunque implican sí, una concatenación de episodios que tensionan los balances de poder entre los grupos en pugna. En las configuraciones del PNET y la RBY se pueden identificar:

*(1) Un momento inicial de "Diferenciación de posiciones opuestas" en la cual la alineación de los grupos en pugna se acota a dos bandos, uno a favor y otro en contra, de determinadas intervenciones al interior de las ANPs. Se trata, en suma, del inicio de "luchas de exclusión" donde los grupos débiles o poco definidos van reorganizándose en grupos más fuertes y mayoritarios (Elías 2016).

*(2) Un momento central de "Confrontaciones y prueba de fuerzas" donde los grupos se reconocen como irreconciliables en sus posturas. Así, las confrontaciones se vuelven inevitables y

no se acotan a las coacciones políticas, económicas, o simbólicas, sino que pueden involucrar la violencia física y eventualmente la muerte de los contendientes⁴⁹ *(3) Un momento avanzado de "Organización y cohesión social" en el cual se concentran las fuerzas necesarias (políticas, económicas, entre otras) para las posibles nuevas confrontaciones. En el caso de las comunidades locales involucradas con ANPs un elemento definitorio de la fuerza social es la cohesión moral interna -devenida en parte, de atributos compartidos y en buena medida extraordinarios (no comunes) - que puedan llegar a desarrollar.

*(4) Un momento final que plantea básicamente "Nuevos balances de poder". El desenlace al que llevan las configuraciones sociales puede implicar la actualización o el surgimiento de nuevos equilibrios de poder. En este sentido, las relaciones de fuerza actuales en el PNET y la RBY plantean nuevos balances de poder, aunque sujetos a nuevos episodios de imposiciones, acuerdos, o resistencias.

Cohesión social y carisma de grupo. El carisma concentra determinados atributos que hacen únicas a unas personas, y tiene una peculiar importancia al interior de las luchas por la dominación al estimular la cohesión interna de los grupos. Esta cohesión incluye no solo a la organización de las tomas de posición, y estrategias, sino fundamentalmente a una unidad moral/emocional (Weber 2014; McCulloch 2014). Para Norbert Elías (Elías 1994), esta unidad es relativa en el sentido de que emerge fundamentalmente en las

⁴⁹ Como señala Elías (1994), la eliminación física de los competidores es el último recurso en los entramados de relaciones de fuerza. Este recurso tiene más posibilidades de surgir en configuraciones sin regularidades consolidadas, es decir, en configuraciones que se encuentran en una fase de pre-juego.

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

confrontaciones con otros grupos; y conforma un excedente de fuerza diferente al que puede proporcionar la posesión de fuerza económica, política, o simplemente física. La diferencia respecto a la mera cohesión organizativa radica en que la cohesión moral requiere una imagen de nosotros (we-image) constituida en confrontaciones con otros grupos, además de tiempo y vivencias compartidas (Elías 1999; y 2016; Wouters 1998). Con una we-image consolidada los miembros de un colectivo sienten "*...como si estuvieran dotados de un tipo de carisma grupal, de una virtud específica que comparten todos sus miembros y de la que carecen los demás*" (Eliás 1994, 21). En las comunidades locales vinculadas al PNET y la RBY, el carisma emergente se basa en buena medida en características como: la antigüedad de residencia, la obediencia a mandatos tradicionales y ancestrales, y la pertenencia a grupos étnicos concretos⁵⁰. Así, a diferencia de los grupos sin antigüedad de residencia en la zona, ni asociados con tradiciones y etnias determinadas, las comunidades locales desarrollan una especie de "carisma sustentable" que los sitúa en una posición más responsable con el medio ambiente.

(B) EL PARQUE NACIONAL EL TEPOZTECO (MÉXICO). CARACTERÍSTICAS GENERALES

EL PNET se encuentra conectado al Corredor Biológico Ajusco- Chichinautzin. Este corredor es una ANP mayor que une al PNET con el Parque Nacional Lagunas

⁵⁰ Como señala Max Weber (2014) el carisma puede emerger en el seno de relaciones de dominación con fundamentos mixtos. Puede surgir entremezclado, por ejemplo, con: la creencia en la legalidad de un reclamo (elemento recurrente en las luchas por la dominación legal), o con la obediencia a mandatos ancestrales (elemento recurrente en las luchas por la dominación tradicional).

de Zempoala, ambos en el Estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México. El PNET fue creado el 22 de enero de 1937 por un decreto nacional del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas. Según el Decreto del Parque Nacional El Tepozteco (1937) las principales razones para la creación del mismo tuvieron que ver con la conservación de recursos naturales, e históricos, y la promoción del turismo. En la actualidad, como señala el anteproyecto del Programa de Manejo aun en vigencia (CONANP 2008), el PNET cuenta con 24.000 hectáreas que incluyen al Sitio Arqueológico El Tepozteco, y a unas 67 localidades, barrios, colonias, y asentamientos irregulares, que suman unas 38.891 personas aproximadamente. Las localidades más pobladas corresponden principalmente al municipio de Tepoztlán, y en menor medida a los municipios Amatlán de Quetzalcóatl, San Andrés de la Cal, Santa Catarina, Santo Domingo Ocotitlán, San Juan Tlacotenco, Unidad Habitacional Acolapa, y Villa Santiago. Además, alrededor del PNET, es decir en su zona de influencia, unas 27 localidades nuclean a unas 16.439 personas. Lo cual hace a un total de unas 55. 241 personas asentadas al interior del PNET y sus alrededores. Varias localidades al interior del parque albergan poblaciones indígenas, como es el caso de las localidades Amatlán de Quetzalcóatl, Santo Domingo Ocotitlán, San Andrés de la Cal y San Juan Tlacotenco; estas localidades reúnen al 4,3% de la población del parque, y entre ellos se cuentan principalmente, hablantes náhuatl y mixtecos. La tenencia de la tierra en el municipio de Tepoztlán, que es el mayor poblado al interior del PNET, es mayormente comunal (unas 2.012 has.), y ejidal (unas 22.251 has.), siendo la propiedad privada minoritaria y en general sujeta en alguna medida a regulaciones comunales y ejidales (CONANP 2008). El PNET atravesó en el pasado procesos que

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

involucraron marcadas resistencias, negociaciones, impugnaciones, y acuerdos, entre grupos opuestos hasta llegar a las condiciones de la actualidad. Para sintetizar esas dinámicas se exponen en forma de momentos configuracionales las principales transformaciones de las relaciones de fuerza en esta ANP.

(b1) Diferenciación de posturas opuestas. Tras la creación legal del parque estuvo la iniciativa del Estado y sus agencias gubernamentales de frenar la explotación forestal descontrolada proveniente precisamente de pobladores aledaños a los bosques (Calderón Moreno y González García 1990). Los desmontes y el avance de asentamientos humanos al interior del parque eran comunes incluso en la segunda mitad del Siglo XX aún mucho tiempo después de creado el PNET (González y Sánchez 1961; Vargas Márquez 1984). Así, antes de los años 90 al menos tres ejidos hacían uso de una porción del parque como fuente de abastecimiento de madera para la elaboración de carbón, construcciones domésticas, y otros. Aunque el impacto de las actividades humanas durante la mayor parte de la segunda mitad del Siglo XX no solo se debía a la explotación de maderas nativas, sino también al avance de la agricultura (mediante roza y quema), a los incendios ocasionales y planificados, al uso de pastura para la cría de ganado, a la caza furtiva, a la contaminación de fuentes de agua, a la extracción de especies vegetales para comercialización, a la extracción de piedras para la construcción, y a la cercanía de la autopista México-Cuernavaca y las vías del ferrocarril México-Balsas (Calderón Moreno y González García 1990). Con la creación del PNET, buena parte de los usos del parque por parte de los pobladores locales, pasaron a ser considerados ilegales. De manera que la participación de las comunidades locales en la gestión del

PNET implicó usualmente, grandes enfrentamientos con grupos de empresas, y agencias gubernamentales.

(b2) Confrontaciones y prueba de fuerzas. A lo largo del Siglo XX los tepoztecos adquirieron gradualmente experiencia en contrarrestar grandes proyectos modernizadores (Lomnitz-Adler 1982; Lewis 1963; Redfield 1931). Aunque pasada la mitad del Siglo XX, varias iniciativas gubernamentales y privadas impulsaron la reunificación política de las comunidades locales; ejemplos de iniciativas no participativas frenadas fueron, por ejemplo, los proyectos de instalar un teleférico en los bordes del PNET y el pueblo de Tepoztlán, y los proyectos de construir periféricos y sistema de carreteras con vistas sobre las montañas del parque conectando a Tepoztlán con comunidades locales (Rosas 1997; Waters 2002). No obstante, los conflictos del PNET alcanzaron su cumbre a mediados de la década del 90' con la iniciativa de empresarios privados y de los gobiernos del Estado municipal, y nacional de construir un Club de Golf en el interior del PNET con unas 1.000 casas de lujo, un centro de convenciones, hoteles, restaurantes, dos lagos artificiales, y más. La construcción se erigiría en una zona donde ya en la década del 60' un consorcio conocido como Compañía Monte Castillo había intentado impulsar sin éxito la construcción de otro Club de golf. Finalmente, el proyecto de mediados de los 90 fue abandonado por la gran resistencia, organización y cohesión de las comunidades locales que además contaron con el apoyo de organizaciones nacionales y transnacionales (Osorio López 1999; Bórquez Concheiro 2012).

(b3) Organización y aumento de la cohesión social. La eficacia de la resistencia de las comunidades locales al proyecto de la cancha de golf en los 90 se basó en la lucha política contra las

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

agencias que impulsaban el proyecto empresarial y gubernamental, y en la lucha física contra las fuerzas militares (Osorio López 1999; Bórquez Concheiro 2012). La resistencia implicó: cortes de ruta, y barricadas, además de la ocupación de la presidencia municipal; la contra argumentación continua en medios de comunicación y basada en derechos legales y constitucionales; y también en la utilización creativa de ideas, y memorias que pudieran contrarrestar los intereses de los proyectos de desarrollo no participativos (Waters, 2002). Entre los recursos políticos utilizados estuvo la invocación de Tepoztécatl (Dios del pulque en la mitología Azteca) como patrón de la comunidad y opositor a los proyectos oficiales; la reinención de las impugnaciones históricas de los tepoztecos a proyectos no participativos en el PNET; y la difusión de memorias de militantes locales ancianos o ya fallecidos. Como resultado, la cohesión de las comunidades locales se incrementó con el conflicto, y se consolidó la imagen de los tepoztecos como fuertemente ambientalistas, tradicionales y sustentables (Velázquez García 2009). La recreación de esta *we-image* requirió una delimitación estricta al interior de las comunidades locales, acerca de los valores y memorias dignas de ser difundidas y compartidas. De manera que la presión política recreada por uno y otro bando fue tan fuerte que, si bien aseguró la unidad y organización de gran parte de las comunidades locales, también dividió en buena parte a amigos y familiares viviendo al interior de la misma casa, y poblado, en el PNET (Ruiz López, 2017).

(b4) Establecimiento de nuevos balances de poder. A partir del año 2001 los balances de poder en la gestión del PNET comenzaron a cambiar impulsados sobre todo por la implementación a nivel nacional del Programa Pueblos Mágicos (Alvarado Rosas, 2015). Este programa

alentó la creación de redes alternativas a los circuitos turísticos ya establecidos, como una manera de integrar a pequeñas localidades con algún potencial turístico La localidad a ser integrada como Pueblo Mágico debía ubicarse a una distancia menor a los 200 km., o a menos de dos horas de distancia por vía terrestre de un destino turístico consolidado, o de otra localidad considerada como mercado emisor (Sectur, 2003). Tepoztlán fue uno de las primeras localidades en ingresar a este programa en el año 2002, aprovechando principalmente el potencial turístico de sus poblados antiguos, el Sitio Arqueológico El Tepozteco, los enormes riesgos característicos del paisaje natural del PNET, y, sobre todo, su cercanía respecto a la Ciudad de México. Luego del Programa Pueblos Mágicos a inicios del año 2000 la agricultura dejó de ser la principal actividad económica de Tepoztlán, incrementándose la importancia del turismo (Velázquez García, 2009). A propósito, el Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas (INEGI, 2018), señala que durante el año 1.994 existían aproximadamente 201 sitios de hospedaje (6.060 cuartos), 402 lugares de venta de comida y 448.553 turistas habían ocupado un cuarto. Mientras que en el año 2.004 la cifra de los que se hospedaron llegó a los 2.198.208, y hacia el año 2009 ya había 560 sitios de hospedaje (11.797 cuartos), y 1.223 restaurantes. Por su parte, en los últimos años los movimientos ambientalistas no logran el apoyo de la mayoría de los tepoztecos contra las continuas intervenciones a favor del desarrollo del turismo (Velázquez García, 2009; Alvarado Rosas, 2015). Estas continuas intervenciones incluyen: la ampliación de la calzada de ingreso a Tepoztlán; el aumento de las frecuencias de buses al pueblo; la proliferación de agencias turísticas, locales de comidas, alojamientos, y pubs, manejados por

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

foráneos; además de las cada vez mas frecuentes ventas de terrenos a compradores que no son tepoztecos⁵¹.

El turismo de Tepoztlán, es caracterizado como una economía de la experiencia intima, que proporciona al turista vivencias significativas asociadas estrechamente con la identidad imaginada de Tepoztlán, como comunidad tradicional, rural, mexicana, rebelde, y cuidadosa con la naturaleza. Estas características forman parte del principal atractivo que atrae a los visitantes turísticos (Velázquez García y Clausen, 2012; Velázquez García, 2009). De manera que, el turismo en Tepoztlán retoma fundamentalmente aquello que defendían los movimientos anti-Club de golf, anti-periféricos y teleféricos. Aunque esta vez, la posición establecida de las configuraciones sociales no incluye solamente a la población dependiente de la agricultura y a la población con varias generaciones de ancestros residiendo en la zona. Buena parte de la población beneficiaria del turismo en Tepoztlán y poblados aledaños, es población llegada con el boom del turismo; esto incluye a comerciantes, emprendedores, y empleados en ramas diversas (gastronomía, alojamiento, comercio, servicios religiosos y de salud [temazcales, medicinas tradicionales], servicio de guías de turismo, entre otros) (Alvarado Rosas 2015; Ruiz López 2017; Inegi 2018).

(C) LA RESERVA DE BIOSFERA YABOTÍ (ARGENTINA). CARACTERIZACIÓN GENERAL

La RBY se ubica en la provincia de Misiones, en Argentina; fue creada por la ley provincial n° 3.041 en 1992, y fue ratificada en el mismo año por el decreto

⁵¹ Existe en Tepoztlán un termino local despectivo para las personas sin descendencia de tepoztecos, y sin muchos años de residencia local: "tepostizos".

provincial n° 1.921. Más tarde en el año 1995 esta reserva fue reconocida por la Unesco como parte de la red mundial de Reservas de Biosfera. La RBY se localiza entre los departamentos de San Pedro y Guaraní, y forma parte del Corredor Verde (un área regional de preservación que integra a un conjunto de áreas protegidas vinculadas a 22 municipios de la provincia de Misiones) (MERNRyT, 2005). La RBY representa más del 70% del territorio del departamento de San Pedro, aunque la mayor atracción de la reserva -los Saltos del Moconá-es aprovechada por el Departamento Guaraní que tiene acceso asfaltado al Parque Provincial Moconá (PPM) en el sur de la biosfera. En total la RBY abarca aproximadamente unas 235.959 has., cubiertas de bosque con desigual densidad y sobre un relieve de serranías en general menores a los 500 mts. La Selva Paranaense tal como es conocida la selva de la región es considerada el área de mayor biodiversidad de la Argentina, por albergar alrededor del 50% de todas las especies y subespecies de vertebrados del país (FUDHAM y FVSA, 2008). En el interior de la RBY se encuentran: (a) varias ANPs bajo dominio gubernamental y privado: Parque Provincial Esmeralda, Parque Provincial Moconá, Reserva Guaraní (propiedad de la Universidad Nacional de Misiones) y Reserva Natural Cultural Papel Misionero (propiedad de Papel Misionero S.A.); (b) 119 lotes pertenecientes a aproximadamente 31 propietarios privados y sujetos a explotación forestal regulada; y (c) territorios ocupados por aproximadamente catorce aldeas aborígenes, la mayoría de ellas sin títulos de propiedad sobre la tierra que ocupan (Gómez 2014; y 2016). Desde sus inicios hasta la actualidad la RBY estuvo envuelta en conflictos sociales entre indígenas (habitantes mayoritarios del interior de la RBY), propietarios y empresas privadas, y agencias no

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

gubernamentales y gubernamentales. En lo que sigue se exponen los principales momentos de las configuraciones responsables del estado actual de las relaciones de fuerza en la RBY.

(c1) Diferenciación de posturas opuestas. La creación de la RBY en el año 1992 no fue consensuada con las comunidades indígenas implicadas, acerca de las cuales no se sabía siquiera cuantas residían al interior de la RBY aún en el año 2005 (MERNRyT, 2005). Solo posteriormente comenzaron las campañas de concientización informando a las poblaciones indígenas que ocupaban un territorio sujeto a regulaciones peculiares establecidas por la Unesco, y el Estado nacional y provincial. Las diferencias de posturas no tardaron en producir escaladas de violencia. A comienzos de la década del año 2000 hubo violentas confrontaciones físicas entre propietarios privados (Laharrague y Harriet) y comunidades Mbyás viviendo al interior de la RBY; con la ayuda de empleados, topadoras y maquinaria forestal, los propietarios privados habían destruido las chozas de las comunidades indígenas despertando la resistencia inmediata de éstos. A raíz de continuos conflictos similares se suspendió la explotación forestal durante el año 2004 y luego de informes de científicos locales, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aconsejó la participación de la Unesco en una revisión de la gestión de la RBY (CDN, 2005; Keller, 2004; Ferrero, 2005). Así, en el año 2005 se creó la AMIRBY (Área de Manejo Integral de la Reserva de Biosfera Yabotí), como agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, y orientada concretamente a coordinar la participación conjunta de los múltiples agentes involucrados con la reserva. A pesar de los grandes esfuerzos de esta agencia, durante toda la década del 2000 no se resolvió el principal reclamo de las

poblaciones indígenas: la propiedad legal de sus tierras (Gómez, 2016).

(c2) Confrontaciones y prueba de fuerzas. Luego de las confrontaciones iniciales los grupos en pugna por la gestión de la RBY tomaron conciencia de sus fuerzas y avanzaron en sus objetivos. Así, a pesar de los conflictos con las comunidades indígenas a inicios de la década del 2000, las inversiones gubernamentales y privadas en el turismo de la RBY fueron creciendo paulatinamente: se asfaltó la ruta de acceso al PPM al sur de la RBY, y en esta zona se establecieron servicios de recorridos en lanchas, se crearon restaurants, y hostales, y se apostaron guardaparques de manera permanente. La participación inicial de las comunidades en los proyectos turísticos al sur de la RBY, en el PPM, fue nula, sino fuera por la inclusión de las artesanías de los indígenas como objetos a la venta en cercanías al Salto del Mocona, el principal atractivo del sur de la RBY (Gómez, 2016; Gómez y Ferrero, 2015). De modo que durante la década del 2000 las comunidades indígenas ocuparon una posición marginal como resultado de las pruebas de fuerza iniciales. No obstante, el conflicto con los propietarios privados hizo notar la existencia de las comunidades Mbyás al interior de la RBY, y con esto aumentaron las interdependencias internas de estas comunidades no solo entre ellas mismas sino también con organizaciones en defensa de los derechos indígenas como EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen), con agencias gubernamentales como AMIRBY (2010), y también con agencias de conservación del ambiente como FVSA (Fundación Vida Silvestre) (Papalia, 2012).

(c3) Organización y aumento de la cohesión social. La concepción predominante sobre las comunidades indígenas que las agencias gubernamentales manejaban hasta hace poco, presentaba a los Mbyás como

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

tradicionales y voluntariamente marginados de los procesos regionales, resistiendo atemorizados en la selva el avance del desarrollo (Martins, 2014; Papalia, 2012; Gorosito Kramer, 1982). En línea con esta concepción, las agencias gubernamentales impulsaron las negociaciones entre propietarios privados, colonos rurales, y comunidades Mbyás, ayudando a retomar fundamentalmente las reuniones tradicionales (Aty Ñeychyro) entre comunidades indígenas de la RBY y de la región, a fin de que mejoren las posibilidades de conservación de sus tradiciones y creencias (AMIRBY, 2010). De modo que entre los años 2004 y 2012 se reforzaron los lazos entre las comunidades Mbyás de la RBY, y la región (comunidades provenientes de Paraguay, Brasil, u de otras provincias argentinas). Esto dio inicio a la reconstrucción de las identidades indígenas como indisociable de la selva misionera, e incluso, ligada al nacimiento histórico de la provincia de Misiones (WWF, 2016; SNT, 2013).

A fines del año 2000, Argentina ratificó el "Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" elaborado por la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2016). Este convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados ante cualquier actividad ligada al desarrollo y al gobierno que pueda afectar su vida social, espiritual y cultural. De manera que el refuerzo de la cohesión de las comunidades indígenas fue estimulado no solo por agencias gubernamentales sino también por agencias no gubernamentales como Emipa, y FVSA, y por organizaciones transnacionales como WWF (World Wildlife Fund) y la OIT (WWF, 2016; OIT, 2016; FVSA, 2014). El refuerzo de la identidad de los Mbyás fue crucial para su mejor inserción en la gestión de la RBY, debido a que las diferencias en cohesión se

traducen al interior de la reserva, en diferencias de derechos en torno al uso de recursos forestales, faunísticos, y también en las formas de incorporación a la industria turística. Con el refuerzo de la cohesión grupal las comunidades indígenas ganaron en autonomía desprendiéndose relativamente de las presiones de otros grupos en pugna por la gestión de la RBY. Por ejemplo, en los últimos años las agencias ambientalistas señalaron la manipulación de las voluntades indígenas por parte de empresarios, y funcionarios políticos. No obstante, una carta de posición conjunta firmada por los líderes de las comunidades involucradas en reuniones tradicionales, desmintió esta acusación (Aty Ñeychyro, 2014); esta toma de posición autónoma surgió de reuniones tradicionales que en el pasado fueron estimuladas en parte por las mismas agencias ambientalistas (Gómez, 2016). (c4) Establecimiento de nuevos balances de poder. A partir del año 2010 aproximadamente, tomó gran resonancia mediática el conflicto entre, por un lado: (a) las agencias no gubernamentales y guardaparques afines al primer grupo de trabajo de AMIRBY; y (b) las autoridades del Ministerio de Ecología, comunidades indígenas locales y propietarios privados (fundamentalmente Laharrague). El detonador de estos conflictos fue el proyecto de construcción de un camino a través del PPM, hacia los saltos del Moconá y hacia el interior de la selva de la RBY. El acuerdo de este camino se logró en el año 2015 con la "alianza multicultural" de las comunidades indígenas de la zona, el Ministerio de Ecología, el propietario privado Laharrague, y las agencias no gubernamentales World Land Trust y FUNAFU (Fundación Naturaleza para el Futuro) (Alianza Multicultural, 2015). Esta alianza implicó la delimitación y legalización de la propiedad de la tierra

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

correspondiente a las comunidades indígenas asentadas al interior del PPM en la RBY, y la realización de un camino que uniría a las comunidades (y a una propiedad privada al interior del PPM habilitada en el acuerdo para actividades de turismo ecológico) con una ruta provincial asfaltada. Este proyecto exigió que se le reconociera a las comunidades indígenas (a) sus derechos sobre la propiedad de la tierra; (b) el acceso a mayores responsabilidades y beneficios respecto al turismo (realización de senderos, y rutas turísticas oficiales involucrando a varias comunidades), y (c) el reconocimiento de las comunidades indígenas como poseedoras de identidades indisociables de la selva, pero abiertas al desarrollo turístico (Gómez, 2016; Aty Ñeychyro, 2014).

No obstante, el acuerdo/alianza implicó también, una importante concesión de las comunidades indígenas al empresario Laharrague y a las agencias implicadas en la alianza multicultural: esta concesión fue el permiso para actividades turísticas, y la realización de un camino que conectara a una propiedad privada al interior de la RBY con los Saltos del Moconá y una ruta asfaltada provincial. Esta concesión produjo el rechazo del primer equipo de trabajo de AMIRBY y guardaparques afines, que además no habían sido llamados a participar del acuerdo; las agencias ambientalistas se sumaron a este rechazo, aunque reconocieron la legitimidad de los reclamos de las comunidades indígenas (FVSA, 2014; FARN y FVSA, 2013). A pesar de las campañas anti-alianza multicultural que intentaron dividir a la provincia de Misiones entre bandos a favor y en contra, el camino se encuentra en vías de realización al igual que varios proyectos de desarrollo turístico para las comunidades indígenas involucradas en la alianza multicultural (FHPUF, 2016). No obstante,

el estado actual de las relaciones de fuerza entre grupos involucrados con la RBY no es un punto de llegada definitivo. El estado actual es un equilibrio oscilante, con múltiples aristas problemáticas en disputa, incluyendo los impactos ambientales del turismo en las comunidades indígenas, las transformaciones del rol de los guardaparques, y los beneficios económicos de empresas y agencias gubernamentales (Gómez 2016; Gómez y Ferrero 2015).

(D) CONSIDERACIONES FINALES

Los diferentes momentos señalados sobre el PNET y la RBY exponen las transformaciones de los balances de poder al interior de las configuraciones de establecidos y marginados, especialmente en referencia a las comunidades locales. A lo largo de los momentos descriptos las comunidades locales del PNET y la RBY pasaron de posiciones de outsiders o marginados respecto a la gestión de sus territorios a posiciones más cercanas a las de establecidos (Elías, 1994; y 1999). Estos cambios afectaron a la totalidad de agentes involucrados con ambas ANPs; así, los empresarios privados, agencias gubernamentales y no gubernamentales que se plegaron a las transformaciones de las comunidades locales integran en la actualidad el bando de los establecidos (con beneficios de acuerdos y alianzas, y como inversionistas en programas turísticos); mientras que los que se opusieron a la participación de las comunidades locales en programas de desarrollo quedaron relegados a una participación marginal en ambas ANPs. Aún con sus múltiples peculiaridades, el PNET y la RBY comparten momentos configuracionales centrales, a saber:

*(a) Un momento inicial de diferenciación de posiciones. Esta diferenciación remite a la creación de ambas ANPs excluyendo los

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

usos y costumbres de comunidades locales, aunque las oposiciones fueron volviéndose más extremas con la emergencia de proyectos de desarrollo no participativos (Osorio López, 1999; Waters, 2002; Keller, 2004; Gómez, 2014; y 2016).

*(b) Un momento central de confrontaciones y pruebas de fuerzas. Si bien en ambas ANPs existen registros de confrontaciones en diferentes épocas, en determinados momentos la aspereza de los conflictos alcanzó puntos extremos. Estos momentos involucraron el uso explícito de la violencia física e incluyeron eventualmente la muerte de militantes de uno de los bandos en el caso del PNET (Redfield, 1931; Lewis, 1963; Bórquez, Concheiro, 2017; Papalia, 2012; Gómez, 2016; Ferrero, 2005).

*(c) Un momento avanzado de "*Cohesión social de las comunidades locales*". Este momento es apreciable a medida que avanza el desarrollo de las configuraciones sociales, a propósito de hechos como tomas de posición, formación de alianzas, y convenios. Estas asociaciones solo fueron posibles luego de procesos de diferenciación de posiciones que delimitaron estrictamente las prácticas y derechos de los grupos en pugna (Alvarado Rosas, 2015; Ruiz López, 2017; Velázquez García, 2009; Papalia, 2012; Gómez, 2016).

*(d) Un momento final donde los balances de poder se diferencian claramente de los momentos iniciales de las configuraciones de establecidos y marginados. Así, las comunidades locales que - antes de la década del 90' en el PNET o antes de la década del 2000 en la RBY- estaban excluidas, desconocidas, o enfrentadas a proyectos de desarrollo no participativos, se encuentran en la actualidad abiertas a inversores, visitantes, empresas, y otras agencias externas a las ANPs (Rosas, 1997; Velázquez García, 2012; Gómez, 2016; Gómez y Cossi, 2015).

En las últimas décadas las configuraciones de establecidos y marginados están siendo analizadas a propósito de diversos grupos con fuerzas desiguales disputando recursos determinados. Parte de estos análisis involucran a norteamericanos blancos vs negros afroamericanos, judíos vs palestinos, obreros vs burgueses, inmigrantes versus residentes europeos, y así (Wacquant, 1997; Scott et. Al. 2012; Wouters, 1998; Rosenthal, 2016; Elías, 2016). Las peculiaridades de cada caso profundizan mejor en determinados dispositivos de las configuraciones sociales. Las ANPs en este sentido, ofrecen condiciones particularmente interesantes, sobre todo por los conflictos que atraviesan las comunidades locales al volverse participes necesarias de los programas de desarrollo/conservación; y por la evolución de la cohesión de estas comunidades, generada precisamente a partir de las presiones de otros grupos.

La cohesión moral de las comunidades locales ante proyectos de desarrollo en ANPs suele ser acusada de esencialismo estratégico y oportunismo. No obstante, las transformaciones de los balances de poder no son ajenas a las emociones y sentimientos de los grupos contendientes; de hecho, siguiendo la dirección de las acusaciones de los grupos en pugna se accede a una versión profundamente interiorizada de los balances de poder (De Swaan, 1990; Elías, 1994). En otras palabras, los cambios en los balances de poder requieren una gran conversión emocional, moral y política. Este hecho es evidente a propósito de la reciente cohesión de las comunidades locales al interior del PNET y la RBY y, fundamentalmente, a propósito de las punzantes críticas de los grupos contrapuestos a esta cohesión. En este sentido, un análisis de los balances de poder y su vinculación con sentimientos/emociones como la

**Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS**

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

solidaridad, y la enemistad, al igual que un análisis de la conformación de un carisma "sustentable", son vías de investigación que merecen ser retomadas a futuro y a propósito de los conflictos sociales en ANPs.

REFERENCIAS

ALIANZA MULTICULTURAL (2015). Alianza Multicultural Público y Privada del lote 8. Posadas: Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.

ALVARADO R. C. (2015). Conservación del patrimonio cultural en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos (2001-2012). *Territorios*, 32 15-33. Doi: dx.doi.org/10.12804/territ32.2015.01

AMIRBY. (2010). Área de Manejo Integral de la Reserva Yabotí: Hacia un dialogo de saberes. Encuentros entre colonias rurales, pueblos originarios y Reserva de Biosfera Yabotí. MERNRYT, FVSA y Petjades. Recuperado de http://awsassets.WWFar.panda.org/downloads/hacia_un_dialogo_de_saberes.pdf.

ATY ÑEYCHYRO (2014). Acta de la reunión de mburuvichás miembros de diferentes Tekoa de la provincia de Misiones, 14 al 17 de Octubre de 2014. San Ignacio, Inédito.

BÓRQUEZ CONCHEIRO, L. (2012). Zapata Cabalga Por El Tepozteco. Ciudad de México: UAM-Xoximilco. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20121019113428/ZapataCabalgaporelTepozteco.pdf>

CALDERÓN MORENO, S. & GONZALEZ GARCÍA, Y. (1990). Propuesta de zonificación del Parque Nacional "El Tepozteco" Edo. de Moreno. Tesis para obtener el título de biólogo. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Inédito.

CDN (2005). Proyecto de Declaración "Reserva de biosfera de Yabotí" en la provincia de Misiones. Adopción de medidas para su protección. Buenos Aires: Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Recuperado de <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomision/es/periodo-122/122-2562.pdf>

CONANP (2008). Anteproyecto Programa de Manejo: Parque Nacional El Tepozteco. Ciudad de

México: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuperado de <https://www.yumpu.com/es/document/read/35561258/anteproyecto-programa-de-manejo-parque-nacional-el-conanp>

DE SWAAN, A. (2001). Dyscivilization, Mass Extermination and the State. *Theory, Culture & Society*, 18:2-3. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/249725343_Dyscivilization_Mass_Extermination_and_the_State

DECRETO DEL PARQUE NACIONAL EL TEPOZTECO (1937). Decreto que declara Parque Nacional "El Tepozteco" a los terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, Morelos. *Diario Oficial del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos*. Ciudad de México: Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda.

ELÍAS, N. & SCOTSON J. (1994). *The Established and the Outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems*. London, Thousand Oaks, Nueva Delhi: SAGE Publications.

ELÍAS, N. (1999). *Sociología Fundamental*. Barcelona: Gedisa.

ELÍAS, N. (2000). Les transformations de la balance des pouvoirs entre les sexes. *Etude sociologique d'un processus à travers l'exemple de l'Etat romain antique*. *Politix*, 51(3), 15-53. doi:10.3406/polix.2000.1103.

ELÍAS, N. (2011). *Conflits de Générations et Célébrations Nationales: Analyse et Perspectives*. *Cultures & Conflits* núm. 81: 82. Recuperado de <https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2011-1.htm#>

ELÍAS, N. (2016a). *El proceso de la civilización. Investigaciones psicogenéticas y sociogenéticas*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

ELÍAS, N. (2016b). *The Prinsenhof Lecture: Transcript of Norbert Elias's Contribution to the Prinsenhof Conference against Racism and Discrimination, Amsterdam 26 January 1984*. *Human Figurations. Long-Term Perspectives on the Human Condition*, 5:1. Acceso el 03 de marzo de 2018. Disponible en <http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0005.103>

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

FARN y FVSA (2013). Carta al gobernador. Posadas, Misiones. Recuperado de <https://FARN.org.ar/archives/15194>

FERRERO, B. (2005). La ecología de los colonos. Búsquedas de inclusión en un territorio ambientalista. En Anuario de Estudios en Antropología Social (s/d). Buenos Aires: CAS-IDES.

FHPUF (2016). Fundación Huella Para Un Futuro: Programa Turístico en Kaàguy Porã (Una Reserva Sagrada). Recuperado de <http://www.huellasparaunfuturo.org/uploads/turismo-rural-aldea-pindo-poty.pdf>.

FUDHAM y FVSA (2008). Las leyes ambientales de Misiones. Argentina: Fundación para el Desarrollo Humano y el Ambiente y Fundación Vida Silvestre.

FVSA (2014). Documento de Posición. Fundación Vida Silvestre. Recuperado de http://awsassets.WWFar.panda.org/downloads/posicion_institucional_FVSA_ceiba_ca_aa_bb_acen_hf_final_final.pdf Fundación Vida Silvestre.

GÓMEZ, E. & COSSI C. (2015). Figuraciones, conservación y hegemonía en el proyecto de construcción de un camino en la Reserva de Biosfera Yabotí en San Pedro, Misiones - Argentina. Período desde el año 2012 hasta el año 2015. De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Estudios Sociales, 4:4. Recuperado de <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/article/view/7236>

GÓMEZ, E. (2014). Figuraciones sociales y poblaciones rurales al norte de la RBY. Tesis de Maestría en Antropología Social. Argentina: Universidad Nacional de Misiones. Inédito.

GOMEZ, E. & FERRERO B. (2015). Estrategias de conservación y turismo sustentable en la Reserva de Biosfera Yabotí, Argentina. *Direito da Cidade*, 7:s/n. Recuperado de <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/19485>

GÓMEZ, E. (2016). Conflictos por la producción de naturalezas en la RBY. Tesis doctoral en Antropología Social. Argentina: Universidad Nacional de Misiones. Inédito.

GONZÁLEZ, A. y SÁNCHEZ, V. (1961). Los Parques Nacionales de México. Ciudad de México: IMERNAR.

GOROSITO KRAMER, A. M. (1982). Encuentros y desencuentros. Relaciones interétnicas y representaciones en Misiones, Argentina. Tesis de Maestría en Antropología Social. Brasil: Universidad de Brasilia.

INEGI (2018). Tepoztlán, Morelos. Cuaderno estadístico municipal, México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Recuperado de <http://www.INEGI.org.mx/default.aspx>

KELLER, Hector (2004). Evaluación de Impacto Ambiental del Aprovechamiento Forestal en torno a las Aldeas Guaraníes "Teko'a yma" y "Kapi'i yvate", RBY, San Pedro. Posadas: MERNRyT.

LEWIS, O. (1963). *Life In a Mexican Village: Tepoztlán Restudied*. Chicago: University of Illinois Press.

LOMNITZ-ADLER, C. (1982). Evolución de Una Sociedad Rural. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

MACCANNELL, D. (1973). Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. *American Journal of Sociology*, 79: 3.

MARTINS, Y. G. (2014). Plan de Desarrollo Turístico Rural-Comunitario para el proyecto: "Una Comunidad Integrada, Una Reserva Sagrada (Kaàguy Porã)". Tesis de Licenciatura en Turismo. Posadas: Universidad Nacional de Misiones. Inédito.

MCCULLOCH, A. (2014). *Charisma and Patronage Reasoning with Max Weber*. FARNham: Ashgate Publishing Limited.

MERNRyT (2005). Revisión De La Reserva De Biosfera Yaboty. Período 1995 – 2005. (Documento de Discusión). Posadas: Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Argentina.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2016). Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf.

Seminario Internacional de los espacios de frontera
V GEOFRONTERAS

"Territorialidades y Sujetos transfronterizos"

Compiladores: Norma Oviedo, Diana Mabel Arellano y Froilán Fernández

- OSORIO L. & ROCIO E. (1999). El conflicto social y político por el proyecto del Club de Golf El Tepozteco. Tesis de licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- PAPALIA, M. (2012). Construcción de demandas políticas de comunidades Mbyá guaraníes en contextos de conservación de la Naturaleza. Cuadernos de Antropología Social, 36:s/n.
- REDFIELD, R. (1931). Tepoztlán: A Mexican Village. A Study of Folk Life. Chicago: The University of Chicago Press.
- ROSAS, M. (1997). Tepoztlán: Crónica de Desacatos y Resistencia. Ciudad de México: Ediciones Era.
- ROSENTHAL, G. (2016). Established and Outsiders at the Same Time. Self-Images and We-Images of Palestinians in the West Bank and in Israel. Göttingen: Göttingen University Press.
- RUIZ LÓPEZ, C. F. (2017). Los falsos escenarios turísticos y la reconfiguración del territorio en Tepoztlán, Morelos. El Periplo Sustentable, 33: s/n.
- SCOTT, J. K. C. & MCINTOSH. A. (2012). Established-Outsider Relations and Fear of Crime in Mining Towns. Sociologia Ruralis. 52:2
- SECTUR. (2003). Pueblos Mágicos. Reglas de operación. Ciudad de México: Secretaría de Turismo.
- SNT. (2013). Secretaría de turismo de la nación Argentina: Plan de competitividad turística del Corredor Iguazú- Misiones. Recuperado de <http://uepi.turismo.gov.ar/wp-content/uploads/2013/01/Diagnostico-final.pdf>
- VALENZUELA A. A. (2017). Patrimonio, turismo y mercado inmobiliario en Tepoztlán, México. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 15:1
- VAN KRIEKEN, R. (2005). Norbert Elías. New York and London: Taylor & Francis e-Library, and Routledge.
- VARGAS MÁRQUEZ, F. (1994). Parques Nacionales de México y Reservas Equivalentes. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Económicas- UNAM.
- VELÁZQUEZ GARCÍA, M. A. & Clausen H. B. (2012). Tepoztlán, una economía de la experiencia íntima. Latin American Research Review, 47:3BBBB
- VELÁZQUEZ GARCÍA, M. A. (2009). Las luchas verdes: Los movimientos ambientalistas de Tepoztlán, Morelos y el Cytrar en Hermosillo, Sonora. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
- WACQUANT, L. (1997). Elias in the Dark Ghetto. Amsterdams Sociologist Tijdschrift, 24:3-4, Netherlands: Amsterdam University.
- WATERS, J. (2002). Text, Context, and Communicative Practice within an Alternative Discourse of Development: The ¡No Al Club de Golf Movement of Tepoztlán, Morelos. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Austin: The University of Texas.
- WEBER M. (2014). Economía y Sociedad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- WEILER, V. (comp). (1998). Figuraciones en proceso. Bogotá: Fundación Social.
- WOUTERS, C. (1998). Sobre la sociogénesis de una tercera naturaleza en la civilización de las emociones. En Weiler Vera (Comp.) Figuraciones en proceso. Bogotá: Fundación Social.
- WWF. (2016). Memorias. World Wildlife Fund. Recuperado de http://awsassets.WWFar.panda.org/downloads/memorias_2014.pdf.
- ZABLUDOVSKY, G. (2007). Norbert Elías y los problemas actuales de la sociología. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- ZABLUDOVSKY, G. (2016). Prefacio. En: ELÍAS, NORBERT. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.